

КИТАП - ӨТМИШИМИЗ, БҮГИНИМИЗ ҲӘМ КЕЛЕШЕГИМИЗ**Аманбаева Альбина Нағметбаевна**

НМПИ Мәлимлеме ресурс орайы, Мәлимлеме китапхана ресурслары менен хызмет көрсетиў бөлими китапханашысы.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11199920>

Аннотация. *Адам өмиринде китаптың әҳмийети ҳаққында. Жасларды китапқумарлық мәдениятына тәрбиялаў, балаларды китап оқыўға қызықтырыў кереклиги ҳаққында сөз етилди.*

Таяныш сөзлер: *китап, китапқумарлық, дүнья жүзи, мәмлекет, көрнекли, кәмил инсан, илимли, билимли, китапқумарлық мәденияты.*

THE BOOK IS OUR PAST, PRESENT AND FUTURE

Abstract. *About the importance of books in human life. It was talked about the need to educate young people to the culture of book-loving, to make children interested in reading books.*

Key words: *books, bibliophile, worldly, state, prominent, perfect person, scholar, educated, bibliophile culture.*

КНИГА – НАШЕ ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ

Аннотация. *О значении книг в жизни человека. Говорилось о необходимости прививать молодёжи культуру книголюбия, заинтересовывать детей чтением книг.*

Ключевые слова: *книги, библиофил, мирской, государственный, выдающийся, совершенный человек, ученый, образованный, библиофильская культура.*

Китап-бул эпиўайы сөз болып көрингени менен, бул сөздиң артында қанша мәни жатыр. Адам сана сезими оянар екен яғный әйемги дәўирлерден баслап-ақ инсанлар өзлери туўралы мағлыўматлар қалдырғысы келип, китаплардың ҳәр түрли вариантларын ислеп, жазыўлар жазған. Ҳәм оларды сақлап, кейинги әўладларға жеткериўге ҳәрекет еткен.

Инсанларда сол дәўирлерден баслап китапқа деген қызығыўшылық кем-кемнен артып отырған. Ҳәм бизиң дәўиримизге келип жеткен. Себеби, дүньяның алға илгерилеўи усы бир неше бетлерден қуралған иши толы жазыўлардан ибарат болған китапларға келип тақалады.

Китап кәсип таңламайды, дүньяда қандай тараў болсада сол тараўға ямаса кәсипке байланыслы китаплар дөрелип отырады.

Биз тарийхтан билемиз буннан бир неше әсирлер бурын жасап өткен инсанлардан баслап, олардың дүньяда барлығын, жасап өткенлигин, қалай ат қалдырғанлықларын,

қандай инсанлар болып жасағанлығын әуладтан-әуладқа жеткеріуі үшін тек ғана кітапқа жазылуы арқалы келешек әуладқа жеткере алатуғынлығын билген хәм кітапханалар шөлкемлестирген.

Кітаптың жазылып басланыуының тарийхына қарасақ б.э. шекемги 322-жылларда да болғанлығы белгили. Аристотельдің өзі поэтика, риторика, әдебият теориясы, сөйлеу мәдениаты хаққында кітаптар дөреткен.

Дүнья жүзиндеги көплеген мәмлекетлерде кітапханаларды ең сауатлы адамларға ғана тапсырған. Хәр бир мәмлекетте кітап дүньясы сол мәмлекеттің үлкен байлығы болып есапланған. Себеби, кітап инсанларға руўхый азық береді, көз-қарасын өзгертеді, сана-сезимін раўажландырып, жетик кәмил инсанлар болып жетилисиуіне жол көрсетеді.

Руўхый азық алыу нәтийжесінде халық аш-әптада турмыста жасап атырса да руўхый дүньясы бай болса, олар барлық қыйыншылыққа төзим беріп жасай алады.

Киноларды алып қарасақта буннан бир неше жыллар, әсирлер бурынғы дәуірди өз ишине алатуғын кинофильмлерде бас рольерди атқаратуғын бай адамлардың жеке кабинетине нәзер салсақ, сол бөлме қатар-қатар кітаптар менен толып турады және үйінде санаулы адамларға ғана сол бөлмеге кириуге рухсат етилген. Буннан жуўмақ шығарсақ барлық дәуірлерде де кітап бийбаха байлық есабында қәдірленгенин аңлауымызға болады.

Алийшер Науайыны, Пушкин, Лермонтовты, Мақтумқулы, Абайды, Бердақ пенен Әжинияз бабаларымызды көрмесекте олардың кітаптарын оқыу арқалы олардың көз-қарасларын, ишки дүньясын түсинемиз. Себеби, олардың жетик, көрнекли инсанлар болып жасағанлықтарын шығармалары, кітаптары дәліллейди.

Расында да хәр бир инсан билимли, илимли, кәмил инсан болып жетилисиуі үшін кітаптан пайдаланады. Соның ушында кітап бул - бизиң бийбаха байлығымыз!

Бүгинги күнге келип, Хұрметли Президентимиздин қоллап қууатлауы менен кітапқа және де кітапқумарлыққа деген итибар сезилерли дәрежеде артып бармақта.

Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2019-жыл 7-июндағы PQ-4354-санлы қарары менен 21-май сәнесин **КИТАПХАНАШЫЛАР** күни деп белгилеп, бунда кітапханашыларды көп жыллық хадал мийнети хәм мәлимлеме-кітапхана тарауын раўажландыруға қосқан үлеси үшін мәмлекет сауғалары менен сыйлықлау хәм хошаметлеу белгиленди.

Бул қарардың шығуы бизиң Мәлимлеме-ресурс орайымыз үшін да үлкен әхмийетке ийе болды, себеби, 2022-жылы 21-май сәнесінде, Институтымыз үшін көп жыллық хадал мийнети хәм мәлимлеме-кітапхана тарауын раўажландыруға қосқан үлеси

ушын Мәлимлеме-ресурс орайымыздың Сырт ел мәлимлеме китапхана ресурслары менен ислесиў бөлими баслығы Рита Аманбаева «Кутубхона алочиси» көкирек нышаны менен сыйлықланды. Бул сыйлықтың берилиўи Мәлимлеме-ресурс орайымызда ислеўши хәр бир хызметкерди руўхландырып жиберди. Себеби, бул китапханашыларға болған итибар еди.

Өзбекстан Республикасы Министрлер кабинетиниң 2020-2025 жылларда китапқумарлық мәдениятын раўажландырыў хәм қоллап қуўатлаў миллий бағдарламасын тастыйықлаў ҳаққында 2020-жыл 14-декабрдеги 781-санлы қарарына тийкарланып Өзбекстан Республикасында 2021-жылдан баслап хәр жылы апрель айының биринши хәптеси «Китапқумарлық хәптелиги» деп белгиленсин деген қарарға тийкарланып, хәр жылы апрель айы биз китапханашылар ушын жүдә айрықша ай болып есапланатуғын болды.

Хәзирги дәўир технологияның раўажланған дәўири. Балалардың дыққатын тартатуғын көплеген технологиялық исленбелер бар. Булар жас өспирим балаларымызды шалғытады. Бирақ, буларда керек себеби, балаларымыздың заман менен тең қәдем атыўын қәлеймиз, бирақ көркемлеп жазылған, қәлеген орталықта, үйде, китапханада, оқыў процесинде пайдалана алатуғын көркем әдебияттаи болып инсан санасына-ақылына унамлы тәсир жасай алмайды.

Соның ушын жас әўладларымызды көбирек ўақтың китап оқыўға бөлиўине қызықтырыўымыз хәм бағдарлаўымыз керек.

Жуўмақлап айтқанда китап бул - өтмишимиз, бүгинимиз хәм келешегимиз. Себеби өтмишимизден үйренемиз, сабақ аламыз хәм тәжирийбе арттырамыз. Бүгинги күнги жетискенликлеримизди мақтаныш етемиз. Келешек әўладларға жақсы китаплар қалдырыўға хәрекет етемиз. Жас әўладларды китап қумарлыққа тәрбиялаўдың үлкен әхмийети бар. Китаптан хәм ондағы келтирилген типик яки жеке индивидуал характердеги образлардан нызамлы түрде тәсирленип отырсаң. Китап - адамзат өмириниң үлкен тәрбияшысы болып хызмет етеди.

REFERENCES

1. Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. - Т.: “ Ўзбекистон”, 2016.
2. Мирзиёев Ш.М. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб - интизом ва шахсий жавобгарлик – ҳар бир раҳбар фаолиятини кундалик қоидаси бўлиши керак. - Т.:” Ўзбекистон”, 2017
3. Mirziyoyev Sh.M Buyuk kelajagimizni mard va oliy janob xalqimiz bilan birga quramiz T “:O’zbekiston” 2016

4. Аўимбетов Н. Халық даналығы Нөкис «Қарақалпақстан» баспасы. 1988ж.
5. Қабдолов З. Таңдамалы шығармалар. Сөз өнери I том. Алматы. «Жазушы» 1983.
6. Крутецкий В.А. Психология Нөкис. «Билим» 1991. (Аўдарған Т.Сапарбаев)
7. Қазақбаев С. Көркем оқыў Нөкис. «Қарақалпақстан» 2012.

Internet saytları:

8. www.tdpu.uz
9. www.pedagog.uz
10. www.Ziyonet.uz